

Original paper

KITOBXONLIK – BOLALAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

© S.S. Maydonova¹✉

¹Namangan davlat pedagogika instituti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada kitobxonlikning boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati tahlil etilgan. Unda kitob o'qish orqali bolaning og'zaki va yozma nutqi, mustaqil fikrlash ko'nikmalari, tasavvuri va ijodiy tafakkuri rivojlanishi yoritiladi. Muallif tomonidan yoshga mos adabiyot tanlash, o'qituvchi va ota-onalarning bu jarayondagi roli, shuningdek, samarali metodlar – ifodali o'qish, suhbat, rolli o'yinlar orqali kitobga mehr uyg'otish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Maqola boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari, pedagogika yo'nalishi talabalari va ota-onalar uchun foydali bo'lishi mumkin.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda kitobxonlikning ahamiyatini yoritish va bolalarda kitobga qiziqishni oshirishga xizmat qiladigan samarali metodlarni ko'rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu maqolada nazariy tahlil usuli asosida ilmiy-adabiy manbalar, pedagogik va diniy qadriyatlar, tarixiy shaxslar faoliyati tahlil qilindi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishda foydalanilayotgan metodik yondashuvlar – ifodali o'qish, suhbat, rolli o'yinlar kabilar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: kitob insoniyat tafakkurining tarixiy shakllanishida muhim vosita bo'lib xizmat qilgan. Islom madaniyatida, xususan, Qur'on va hadislar ta'limotida bilim, o'qish va fikrlash katta qadrlanadi. Ibn Rushd, Urva ibn Zubayr, Ishaqxon Ibrat kabi shaxslar misolida kitob o'qishning axloqiy va aqliy tarbiyada tutgan o'rni ko'rsatiladi.

XULOSA: kitobxonlik bolaning tafakkurini shakllantiruvchi muhim vositadir. Mustaqil fikrlaydigan, voqealarni tahlil qila oladigan, o'z fikrini erkin bayon eta oladigan bola – bu kelajak jamiyatining intellektual poydevoridir. Shu bois, har bir pedagog kitob orqali bolada fikrlashni shakllantirish, uni mustahkamlash yo'lida tizimli ishlashi zarur.

Kalit so'zlar: kitobxonlik, tafakkur, boshlang'ich ta'lim, bolalar adabiyoti, metodik yondashuv, o'qish madaniyati, o'quvchini rivojlantirish, o'qituvchi roli, ifodali o'qish.

Iqtibos uchun: Maydonova S.S. Kitobxonlik – bolalar tafakkurini rivojlantirish vositasi sifatida. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.181–187.

ЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ

© С.С. Майдонова¹✉

¹Наманганский государственный педагогический институт, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях глобализации одной из важнейших задач системы образования является развитие у учащихся навыков самостоятельного мышления и умения логически рассуждать. Особенно значим этот процесс на начальной ступени обучения, когда формируются основные привычки и учебные навыки, оказывающие влияние на дальнейшее образование. Чтение — одно из главных средств активизации мыслительной деятельности ребёнка, развития словарного запаса и творческого подхода. Посредством чтения дети не только получают знания, но и учатся анализировать, осмысливать и оценивать происходящее. Поэтому формирование культуры чтения у детей с раннего возраста приобретает особую актуальность.

ЦЕЛЬ: анализировать педагогическое значение чтения в процессе формирования мышления младших школьников, а также выявить эффективные методы развития интереса к книгам и чтению у детей начального школьного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы теоретико-аналитические методы: изучение научной и методической литературы, анализ учебных пособий, обзор религиозных, культурных и исторических источников, связанных с книгой и чтением. Эмпирически рассматривались практики выразительного чтения, ролевых игр и диалоговых форм работы в образовательном процессе.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: историко-культурный анализ показывает, что книга с древнейших времён играла важнейшую роль в передаче знаний и формировании интеллекта человека. В исламской традиции и восточной культуре чтение считалось духовной обязанностью, а библиотека — источником мудрости. Великие мыслители прошлого придавали чтению огромное значение. Примеры из жизни ученых, таких как Ибн Рушд и Ишохон Ибрат, доказывают, насколько чтение может формировать личность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: чтение является основным инструментом формирования детского мышления. Ребёнок с развитым мышлением — это личность, способная к самостоятельным суждениям, анализу жизненных ситуаций и чёткой формулировке собственных идей. Отношение ребёнка к книге формируется под влиянием педагога, семьи и окружающей среды. В начальной школе важно целенаправленно использовать чтение как метод развития мышления: подбирать литературу по возрасту, внедрять интерактивные методы, поощрять интерес к чтению. Ребёнок, полюбивший книгу, — это основа мыслящего общества будущего.

Ключевые слова: культура чтения, мышление, начальное образование, детская литература, методический подход, привычка к чтению, развитие учащихся, роль учителя, выразительное чтение.

Для цитирования: Майдонова С.С. Чтение как средство развития мышления у детей. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.181–187.

READING AS A TOOL FOR DEVELOPING CHILDREN'S THINKING

© Saboxat S. Maydonova¹✉

¹Namangan State Pedagogical Institute, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in today's globalized world, one of the main tasks of education is to develop independent thinking and logical reasoning skills in students. This is especially important in the early stages of schooling, where fundamental learning habits are formed. Reading plays a key role in activating thinking processes, enriching vocabulary, and fostering creativity. Through books, children not only acquire knowledge but also learn to understand, analyze, and evaluate life. Therefore, instilling a reading culture from an early age is essential.

AIM: to analyze the pedagogical significance of reading in shaping the thinking of primary school students and to identify effective methods that foster children's interest in books and reading.

MATERIALS AND METHODS: this article uses theoretical analysis methods based on educational, historical, and religious sources. It also studies practical methods such as expressive reading, discussions, and role-playing used in primary classrooms to promote reading habits and cognitive development.

DISCUSSION AND RESULTS: throughout history, books have played a central role in human intellectual development. In Islamic tradition, reading and knowledge are highly valued. Historical examples such as Ibn Rushd, Urwa ibn Zubayr, and Ishoqxon Ibrat illustrate the moral and intellectual impact of reading.

CONCLUSION: reading is a fundamental tool in shaping children's thinking. A child with developed cognitive abilities is one who can think independently, analyze life events, and express ideas clearly. Therefore, educators must purposefully integrate reading into the educational process to nurture critical and creative thinkers for the future.

Keywords: reading culture, thinking skills, primary education, children's literature, methodological approach, reading habits, student development, teacher's role, expressive reading.

For citation: Saboxat S. Maydonova. (2025) 'Reading as a Tool for Developing Children's Thinking', Inter education & global study, vol.3 (7), pp. 181–187. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv davrida ta'lim-tarbiyada o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, mantiqiy xulosalarga kelish qobiliyatini rivojlantirish muhim vazifalardan biri sanaladi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida bola ongiga singdirilgan odatlar, o'quv malakalari uning keyingi ta'lim bosqichlarida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kitobxonlik – bolada tafakkur jarayonlarini faollashtirish, mantiqiy fikrlash, so'z boyligini oshirish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishda asosiy vositalardan biridir. Bola kitob o'qish orqali nafaqat bilim oladi, balki hayotni anglash, tahlil qilish, baholashni o'rganadi. Shu bois, bolalarda erta yoshdan boshlab kitobxonlik madaniyatini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Kishilik jamiyatining tarixiy taraqqiyoti davomida insoniyat bir necha mo'jizaviy ne'mat – moddiy va ma'naviy ashyoga ega bo'lgan. Ular: ovoz, nutq, yozuv va kitob. Taraqqiyotning turli bosqichlarida evolyutsion (asta-sekin oddiydan murakkabga tomon borish) asosida insoniyat qo'lga kiritgan bu ashyolar sivilizatsiyaning navbatdagi bosqichi uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Agar insoniyat ovoz, nutq va yozuv yordamida o'zaro ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish, xohish-istaklarni, intilishlarni bir-biriga bayon qilish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lsa, kitob vositasida o'z ongini boyitish, nutqi, fikrlash va mantiqiy tafakkur yuritish qobiliyatini rivojlantirishga muvaffaq bo'lgan.

–Mutolaa (–kitob o'qish) tushunchasi arab tilidan tarjima qilinganda –diqqat bilan o'qish, –o'rganish ma'nolarini anglatadi. Nazariy jihatdan ushbu tushuncha –diqqat bilan o'qish, o'qib tushunib olishni anglatadi. Shuni unutmaslik zarurki, kitob o'qish – boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mashaqqatli mehnat sanaladi. Insoniyat tarixida dinlarning vujudga kelishida ham kitob asosiy vosita bo'lganligini ko'rish mumkin. Xususan, Muso alayhissalom –Tavrot, Iso alayhissalom –Injil (–Bibliyall) hamda payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) –Qur'on kabi muqaddas kitoblar orqali kishilar o'rtasida o'zlari mansub bo'lgan din asoslarini targ'ib etgan. Alloh tomonidan so'nggi uch nafar payg'ambarga muayyan kitoblarning nozil qilinishi bu shakldagi moddiy ashyoning ma'naviy-ruhiy va intellektual imkoniyatlarini to'la namoyon qilishga asos bo'la oladi. Zero, og'zaki bayon etilgan fikrlarni avloddan avlodga uzatishda ularda ifoda etilgan asl maqsad, g'oya, qarashga ziyon yetadi: ba'zan shaklan, ko'p holatlarda mazmunan o'zgaradi. Yozma bayon etilib, boshqalarga uzatilgan har qanday fikr, g'oya, qarash o'zining asl –qiyofasni, shaklini, shu bilan birga, mazmunini saqlab qoladi. Xatti-harakat, ijtimoiy axloqning tub negizi, kishilar uchun ma'naviy-axloqiy yo'riqnoma bo'lgan diniy manbalar – –Injil, –Tavrot, –Qur'onldagi g'oyalarning aslidek saqlanishi, o'zgartirilmasligi yagona tartib-qoidalar sifatida barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Shu sababli ularning kitob holda mavjudligi muhim amaliy ahamiyatga ega.

Yozuvning paydo bo'lishi va hujjatli manbalarni, ayniqsa, qo'lyozma va keyinchalik bosma kitoblarning ko'payishi kutubxonalarning yuzaga kelishi va rivojlanishiga sharoit yaratdi. Kutubxonalar yozma yodgorliklarni saqlovchi xazina sifatida juda qadimdan paydo bo'lgan. Jumladan, O'rta Osiyo hududida miloddan avvalgi I ming yillikning so'nggi asrlarida dastlabki kutubxonalar paydo bo'lgan. Ular hukmdorlar saroylarida va

ibodatxonalarda tashkil etila boshlagan. Bu davrda yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda shaxsiy kutubxonalarning ahamiyati ham katta bo'lgan. Ularni, asosan, boy tabaqaga mansub bo'lgan kishilar tashkil etganlar.

Markaziy Osiyoda kutubxonalar o'tmishdayoq rivojlangan bo'lib, ular asosan xon saroylari va madrasalar tasarrufida bo'lgan. Mamlakathukmdorlari kutubxonalarning ravnaqi, ularni boyitish, xattotlar bilan ta'minlash sohasida doimiy g'amxo'rlik qilib kelganlar. Qadimgi kutubxonalar orasida eng mashhurlari Aleksandriya (Iskandariya), Buxoro amirligi hamda Bog'dod kutubxonalari bo'lgan. Biroq, XX asrga qadar kutubxonachilik pedagogikasi u qadar rivojlanmagan edi.

Tarixiy manbalarda X asrning ulug' olimlaridan biri bo'lgan andalusiyalik Ibn Rushdning umri davomida faqat ikki kungina, ya'ni birinchisi uylangan va ikkinchisi otasi vafot etgan kechada kitob o'qimaganligi, tobe'inlardan Urva ibn Zubayr roziallohu anhunging esa hayotida bir marta – qorason boshlangan oyog'i narkozsiz kesib tashlanganda hushdan ketib, kitob (Qur'on) o'qiy olmaganligiga oid ma'lumotlar keltiriladi.

Kitobni ulug'lash, bolalar o'rtasida ilm-ma'rifat asoslarini targ'ib qilish maqsadida kutubxona tashkil etishda jadidchilik harakatining vakillari ham ibrat ko'rsatgan. Masalan, namanganlik ma'rifatparvarlardan biri Ishaqxon Ibrat o'z uyida – Kutubxonai Ishaqiyall deb nomlangan kutubxona tashkil qilgan. Ushbu kutubxona fondidan o'zbek, rus, turk, tatar, fors-tojik tillarida yaratilgan adabiyotlar o'rin olgan. Ishaqxon Ibratning kutubxonasi nafaqat u o'qitgan o'quvchilarga, shuningdek, qishloq aholisiga ham xizmat qilgan. Kutubxonadagi kitoblar ularning xarakteri, yo'nalishiga ko'ra bir necha bo'limlarga ajratilgan. Xususan, maktab o'qituvchilari uchun mo'ljallangan bo'limdan S.Saidazizovning – Ustodi avvalII, Abdulla Avloniyning – Birinchi muallimII, – Turkiy guliston yoxud axloqII, R.Yusufbek hoji o'g'lining – Rahbari hisobII kabi darslik va o'quv qo'llanmalari o'rin olgan. Ibrat kutubxonasi doimiy ravishda boyib borgan. Ma'rifatparvar tomonidan kutubxona faoliyatining yo'lga qo'yilishi, kitobxonlar tomonidan kitoblarning olinishi va topshirilishi qayd etilgan daftarlarning yuritilishi, shuningdek, o'quvchilarning kitob mutolaa qilishlari, o'qishlari shaxsan nazorat qilib borilgan.

Ma'lumki, islom dunyosi xalqlari orasida Qur'oni Karim oyatlari va muqaddas Hadis ta'limotlari muhim o'rin egallaydi. Ulardan bolani o'qitish, uni katta hayotga tayyorlash masalalariga oid ko'plab misollar keltirish mumkin. Hadislardan birida yozilishicha, har bir ota-onaning zimmasiga bir qator vazifalar yuklatiladi. Bular: o'g'il-qizlarga yaxshi nom qo'yish, jismoniy va ma'naviy tomondan tarbiyalash, maktablarda o'qitish, biron bir hunar o'rgatish va boshqalar.

Oilada farzandlarga ilm berish, kitobxonlikni tarbiyalash Qur'on va Hadislardagi ilgari surilgan bilim va aql inson kamolotining mezoni sifatidagi aqidaga asoslangan. Islomda faqat ilohiy ilmlargina emas, balki dunyoviy bilimlar – tibbiyot, psixologiya, jo'g'rofiya, sotsiologiya va boshqa fanlar haqida ham ma'lumotlar beriladi. Masalan, "Qur'on"ni sinchiklab o'rganar ekanmiz, osmon va yerning yaratilishi, suv va mevalar, tog'larning ranglari, insonning yaratilishi to'g'risida biologiya, insonning o'z nafsini tiyishi haqidagi

fikrlar bilan psixologiya ilmiga, xalqlar tarixini o'rganishga da'vat bilan tarix faniga, jamiyat taraqqiyoti, farovonligi yoki inqirozga yuz tutishi haqidagi fikrlari bilan sotsiologiya faniga aloqadorlikni ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham ilm-fan taraqqiyoti yunonlardan va rimliklardan so'ng islom tarqalgan mamlakatlarga o'tdi. Xorun ar-Rashid, Ma'mun xalifaligi davrida Bag'dod ilm-fan markaziga aylandi.

Islom dinida ilm-fan taraqqiyoti insonning kamolga yetishida katta ahamiyatga ega. Chunki, yetuk inson, avvalo ilmliligi bilan yetuk sanaladi. Shunga ko'ra islom hamma vaqt musulmonlarni taraqqiyot sari undagan, barchani ilm olishga rag'batlantirgan. Zero, inson shaxsi ilm bilan kamolga yetganda jamiyat taraqqiy etgan. "Qur'on"ning "Zumar" surasining 9-oyatida "Ayting: Biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmu? Darhaqiqat, faqat aql egalorigina pand-nasihat qila olurlar. (Keyingi misollar ham shu kitobdan olingan)."Mujodala" surasining 11-oyatida esa : "Ollah taolo sizlardan imon keltirganlar va ilmi bo'lganlarning darajasini ko'taradi", - deyilgan. "Rum" surasining 59-oyatida "Shunday qilib Ollah ilmsizlarning qalbini bekitib qo'yadi", - deb ilm olishga undaydi. "Yusuf" surasining 76-oyatida esa ilm ahli manmanlikka berilmaslikka, O'z bilimni doimo oshirib borishga da'vat etiladi, ilm olishning chegarasi yo'qligi ta'kidlanadi. Har bir ilm sohibining ustida undan ham ustunroq bilimdon sohibi bordur, deyiladi. Shuningdek, "Qur'on"da haqiqatni bilish uchun ham ilmi bo'lish kerakligi uqtirib o'tiladi.

Islom dinida insonning aqliy kamoloti va tafakkurini rivojlantirishga ham katta e'tibor beriladi. Bular ilm va haqiqatni dalillar bilan isbotlash, islomning aniqlik dini ekanligi, taqlid dushmani sifatida ko'rinadi. Bu har bir fikrni ko'r-ko'rona emas, aql bilan asoslash kerakligiga ishoradur.

Kitobxonlik – bu bola tafakkurining aynan shakllanishida asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Rivojlangan tafakkurga ega bola – mustaqil fikrlaydigan, o'z fikrini aniq ifoda etadigan, hayotiy voqea-hodisalarni tahlil qila oladigan shaxsdir. Bolaning kitobga bo'lgan munosabati – o'qituvchi, ota-ona, atrof-muhit ta'sirida shakllanadi. Shunday ekan, boshlang'ich ta'limda har bir pedagog bola tafakkurini shakllantirishda kitobdan samarali foydalanishi zarur. Bunda yoshga mos adabiyot tanlash, dars jarayoniga interaktiv metodlarni kiritish, bolalarni rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Kitobga mehr uyg'ongan o'quvchi – ertangi tafakkurli jamiyat poydevoridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimova Z. – Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
2. To'raqulova M., Qodirova G. – Kitobxonlik madaniyati. – Samarqand: Zarafshon, 2022.
3. Bobomurodova M. – Bolalar psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2020.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish to'g'risida"gi PQ-4861-son qarori, 2019-yil 3-may.

5. G'afur G'ulom, Xudoyberdi To'xtaboyev, Erkin Vohidov asarlari (boshlang'ich sinf uchun mos)

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Maydonova Saboxat Sadulloyevna**, pedagogika va psixologiya fani o'qituvchisi, [Майдонова Сабохат Садуллоевна, преподаватель педагогики и психологии], [Maydonova Saboxat Sadulloyevna, Lecturer of Pedagogy and Psychology]; manzil: O'zbekiston, Navoiy shahri, Navoiy davlat universiteti [адрес: Узбекистан, г. Навои, Навоийский государственный университет], [address: Uzbekistan, Navoi city, Navoi State University];